

Titoli di stato e aspetti di macroeconomia

Perché abbassare i tassi d'interesse

Rocco Morelli*

A. I vari tipi di Titoli di Stato

Nel vasto mondo del mercato finanziario accade che lo Stato, gli Enti Pubblici, gli stessi Istituti Finanziari o le Società per Azioni, per far fronte a grandi progetti o impegni imminenti di discreta durata, abbiano bisogno di prestiti cui non è in grado di far fronte un unico finanziatore. In questi casi, allora, si ricorre al coinvolgimento della massa dei risparmiatori mediante l'emissione di un prestito obbligazionario. Tale prestito viene suddiviso in tante piccole quote, di uguale importo, ciascuna delle quali corrisponde ad una "obbligazione" del debitore (colui che chiede il prestito in quote a più soggetti) nei confronti del creditore (colui che lo concede per una parte corrispondente ad una o più quote) attraverso la propria sottoscrizione. In questo modo qualunque risparmiatore può partecipare al finanziamento richiesto nella prospettiva di percepire un interesse, stabilito "a priori", sicuramente molto più remunerativo dell'interesse che percepirebbe attraverso un semplice deposito bancario. Se così non fosse ci sarebbe certamente l'orientamento dei rispar-

Investire in titoli di Stato Fiducia rispetto a fine '90 da parte dei risparmiatori

Figura 1

miatori nei confronti del semplice deposito bancario piuttosto che nei confronti dei "titoli" ed in particolare dei cosiddetti "Titoli di Stato", cioè di quei titoli che nascono a seguito di prestiti obbligazionari chiesti per esigenze dell'amministrazione statale.

Sebbene, però, i Titoli di Stato vengano posti sul mercato del risparmio sotto varie forme, il comune risparmiatore tende ad identificarli con i soli B.O.T.

(Buoni Ordinari del Tesoro) – i più diffusi e conosciuti – o nel migliore dei casi a confondere le specifiche caratteristiche dei vari titoli esistenti. Per contribuire ad ovviare a queste comuni ed erronee convinzioni vale la pena ricordare che i vari tipi di Titoli di Stato disponibili sul mercato del risparmio nel nostro Paese e le loro relative caratteristiche sono:

1. B.O.T. - Buoni Ordinari del Tesoro

Figura 2

Investire in titoli di Stato Quanti investono in altri titoli

I B.O.T. possono essere definiti "Titoli di Stato a breve scadenza" essendo questa, generalmente, di 3, 6, oppure 12 mesi. Il taglio minimo è di 5 milioni, e quindi possono esistere B.O.T. solo per valori multipli di tale cifra.

Questi titoli non portano cedole per la riscossione periodica di interessi da parte del sottoscrittore. L'interesse, infatti, viene percepito in unica soluzione in via anticipata, essendo il prezzo d'acquisto inferiore al valore nominale che viene corrisposto al sottoscrittore alla scadenza del titolo. Per questo motivo il "rendimento" dei B.O.T. è dato dalla differenza tra il valore nominale, stampato sull'obbligazione, ed il prezzo di acquisto. Le emissioni di B.O.T. avvengono mediante aste periodiche tenute presso la Banca d'Italia, accessibili solo alle banche, alle quali quindi si deve rivolgere il risparmiatore che volesse investire in questi titoli. I B.O.T. possono in qualsiasi momento essere negoziati in base ai prezzi riportati nei listini di Borsa, passando così dall'originario sottoscrittore ad un altro risparmiatore.

2. C.C.T. - Certificati di credito del Tesoro

I C.C.T. sono, come i B.O.T., Titoli di Stato, ma se ne differenziano essenzialmente per le seguenti ragioni:

- la loro scadenza è pluriennale e fissata in funzione delle esigenze del Ministero del Tesoro;
- sono caratterizzati da ce-

* Perito Industriale Meccanico, laureato in Sociologia, Ingegnere meccanico diplomato presso ITIME - Londra, diploma post-universitario di perfezionamento in studi europei, all'Istituto CEE De Gasperi - Roma, diploma in sociologia delle comunicazioni presso l'Università La Sapienza - Roma. Responsabile emissione e gestione contratti di fornitura presso Project Team - Cicli Combinati - Enel DCO - Roma

dole semestrali per la riscossione degli interessi da parte del sottoscrittore;

- il taglio minimo è di 1 milione, nel senso che non esistono C.C.T. per frazioni di milione, mentre esistono di fatto C.C.T. per un valore multiplo di 5 milioni;

- l'interesse è corrisposto in base ad un tasso minimo garantito ed indicizzato, variabile quindi con il costo della vita;

- l'emissione avviene tramite banche presso le quali i risparmiatori possono effettuare le proprie sottoscrizioni. Alla stessa stregua dei B.O.T. i C.C.T. possono essere negoziati in qualsiasi momento in base ai prezzi riportati nei listini di Borsa.

3. B.T.P. - Buoni straordinari Poliennali del Tesoro

I B.T.P., seppure abbiano caratteristiche molto più complesse degli altri "Titoli di Stato", si può dire che associano alcune delle caratteristiche dei B.O.T. con alcune delle caratteristiche dei C.C.T.

Alla stregua dei B.O.T., per esempio, i B.T.P. vengono emessi "sotto la pari", cioè il prezzo di acquisto è inferiore al valore nominale. Contrariamente a quanto avviene per i B.O.T. e per i C.C.T., rimborsati a scadenza prefissata, i B.T.P. vengono rimborsati mediante "estrazione a sorte". Per cui, la scadenza poliennale dei B.T.P., stabilita dal Ministero del Tesoro in funzione delle proprie esigenze, viene ad assumere il significato di "scadenza massima", potendo il rimborso, in caso di estrazione, avvenire anche prima.

La fiducia del risparmiatore verso i Titoli di Stato è sempre stata molto alta prima degli anni '90, ma ha subito qualche flessione di recente (vedi grafici) sia per effetto della concreta liberalizzazione del mercato dei capitali in Europa, sia per le vicende congiunturali che sta attraversando la nostra economia.

Tradizionalmente il risparmiatore italiano si è orienta-

Investire in titoli di Stato Fiducia rispetto a fine '90

Figura 3

to verso i Titoli di Stato essenzialmente per i seguenti motivi:

- si tratta di titoli garantiti dallo Stato nazionale e quindi a basso rischio, cioè capaci di assicurare al tempo stesso "rendimento" e "tranquillità";

- non si è mai sinora avuta un'acuta tassazione dei Titoli di Stato, seppure il tema è ricorrente ad ogni varo di Legge Finanziaria;

- è stato sempre assicurato un rendimento che tenesse abbondantemente conto degli effetti erosivi dell'inflazione sul capitale e comunque superiore a quello conseguibile attraverso semplice deposito (o conto corrente) bancario.

B. Relazioni tra tassi d'interesse e inflazione-occupazione

La presenza di un tasso di inflazione strutturale nell'economia di un determinato Paese conduce obbli-

gatoriamente gli Istituti di Credito a fissare un tasso d'interesse nei confronti della propria abituale clientela, tale che per essere realmente remunerativo deve essere di qualche punto superiore al tasso di inflazione che si registra in quel Paese. In caso contrario, ad esempio con un tasso di interesse pari al tasso di inflazione, verrebbe garantito il solo mantenimento del valore reale di un certo capitale, ma non verrebbe assicurata la sua remuneratività, regola questa che tradirebbe il fondamento di una economia capitalista. E' intorno a questo fatto economico fondamentale che ruotano tutti gli sforzi, di coloro che governano un'economia, tesi a ridurre il tasso di inflazione al fine di poter ridurre il costo del denaro. In sostanza, un elevato tasso di inflazione porta, sul piano finanziario, ad un elevato costo del denaro e quindi ad uno scarso ricorso imprendito-

riale (dello Stato e dei privati) all'indebitamento per investimenti produttivi con conseguente depressione della produzione e delle opportunità di lavoro. Il fatto singolare per il nostro Paese, però, non è stato solo l'elevato tasso di inflazione che ha caratterizzato l'economia dei passati decenni quanto anche la differenza di gran lunga più elevata che in altri paesi, tra tasso di inflazione e tasso di interesse. Da questa differenza deriva il grosso debito pubblico maturato dallo Stato Italiano per il pagamento degli interessi nei confronti dei propri obbligazionisti che attratti dalla remuneratività "eccezionale" che hanno sempre conservato i Titoli di Stato non hanno mai tradito la fiducia riposta in essi, nonostante campagne denigratorie contrarie. Indagini di opinione sulla fiducia dei risparmiatori nei Titoli di Stato sono state condotte più volte da più parti. Sembra proprio che pur con qualche flessione rispetto agli anni scorsi, nonostante tutto, questi Titoli conservino non solo il favore, ma la fiducia dei risparmiatori (vedi grafici - costruiti su dati dell'indagine Telepanel - '92/93).

In sintesi, per contenere il debito pubblico dovuto ad interessi da rimborsare per sottoscrizione di Titoli di Stato, occorre tenere basso il tasso di interesse attraverso due meccanismi:

- ridurre l'inflazione, essendo il suo valore il "nocciolo duro" intorno al quale si struttura il valore del tasso di interesse;

- ridurre la remunerazione del capitale, ovvero il "gap" tra inflazione e tassi di interesse, ai valori esistenti nelle altre economie europee.

Una simile politica gioverebbe non solo ai conti economici nazionali ed alla riduzione del debito pubblico, ma arrecherebbe benefici sul fronte del rilancio degli investimenti, della produzione e quindi dell'occupazione.

Si è più volte discusso, in

Investire in titoli di Stato Fiducia rispetto a fine '90

Figura 4

ambiti macroeconomici, come la curva di Phillips teorizzasse una proporzionalità diretta tra inflazione e occupazione, tale per cui in una data economia in corrispondenza di alti tassi di inflazione si registra alta occupazione e viceversa. Ma questo, più che una causa, deve essere ritenuto un effetto della scarsa pressione al contenimento dei salari che si può conseguire in una condizione ad alta occupazione, poiché non è certo l'aumento dell'inflazione che può essere produttrice di posti di lavoro. Troppo spesso, negli anni 70 ed 80, si sono trascurati gli aspetti finanziari conseguenti ad un alto tasso di inflazione ed in particolare i suoi malefici effetti sul costo del denaro e quindi su investimenti ed occupazione, sul debito pubblico e quindi sulla credibilità di un'intera economia.

A questo proposito, però, corre l'obbligo di un rilievo "mitigatorio". E' notoriamente accertato che il risparmio in Italia è essenzialmente risparmio delle famiglie. Esso si pone a livelli di gran lunga superiori a quelli che si manifestano in altre economie, al punto che qualcuno tra i nostri economisti ha definito gli Italiani "un popolo di formichine", caotiche, rissose e disordinate, ma comunque tali da essere in grado di accumulare patrimoni.

Non si è certo lontani dalla realtà se si pensa che gran parte del debito che questo Stato ha oggi sulle spalle, prevalentemente formatosi per il pagamento degli interessi sui Titoli di Stato, l'ha contratto nei confronti dei propri cittadini.

Pertanto, come si accennerà di seguito, un eventuale ed improbabile "crack" del sistema Italia per insolvenza dello Stato nei confronti degli obbligazionisti si chiuderebbe essenzialmente "in famiglia", cosa di cui non si tiene sufficientemente conto nelle valutazioni macroeconomiche internazionali.

C. Riflessi della svalutazione sui titoli e sul risparmio (Ovvero strumentalità del discredito di una economia)

Bisogna ricordare che il risparmio – ed i titoli sono risparmio che "ha preso corpo" – non è altro che l'accumulo di possibilità di spesa, sia essa diretta al consumo o sia essa diretta all'investimento.

In una situazione di forte svalutazione della moneta

compromesso. Al tempo stesso, un'operazione di svalutazione produce sui mercati internazionali un abbassamento dei prezzi dei prodotti di quell'economia che opera una svalutazione della propria moneta, rilanciandone, indirettamente, la competitività. Ridurre a questo schema gli effetti di una svalutazione della moneta sarebbe certo ridicolo, ma è sicuramente vero affermare che ogni operazione di svalutazione è un ge-

fallimento – più o meno camuffata da leggi e provvedimenti di macroeconomia, ma anche una tassazione sproporzionata di tutto il risparmio ed una fuga del risparmio in generale verso mercati finanziari stranieri. Questi pericoli, più volte paventati dalla stampa specialistica e da forze politiche che hanno in particolari momenti interesse a mostrare i propri muscoli, si risolvono generalmente in una spinta speculativa, in senso lato, facilitata dalle recenti nuove regole di adesione all'Europa Comunitaria. Cosicché molti risparmiatori, in tali circostanze, si lasciano convincere ad orientarsi verso il mercato finanziario estero innescando una malefica spirale di degrado della moneta e dell'economia nazionale che vede da un lato l'apprezzamento di valute straniere, in misura superiore a quella che l'oggettiva situazione economica richiederebbe, e dall'altro l'abbandono, talvolta solo momentaneo, della propria moneta, salvo ritornare su di essa, lucrando fortemente, non appena l'operazione di svalutazione è compiuta. Ovviamente in questo gioco speculativo ciò che conta è la capacità di prevedere le situazioni e scegliere di conseguenza. Per cui come è accaduto ed accade, non sono i fatti a determinare le previsioni, ma viceversa. Si giunge così al punto della "predeterminazione dello stato febbrile di una economia" attraverso l'induzione di fattori esclusivamente psicologici che paventano situazioni di panico. In tali circostanze una economia sana, ma semplicemente sofferente di storici malanni, può essere condotta, per motivi speculativi, a gravi stati febbrili dove l'origine del male viene fatto apparire "occulto" ed in quanto tale conduce il "malato" ad essere "scostato" e guardato con estremo sospetto per paura di "contagio". Per questi motivi, dovrebbero essere indagate con più at-

BTP

BUONI DEL TESORO POLIENNALI
DI DURATA TRIENNALE E QUINQUENNALE

- La durata di questi BTP inizia il 1° gennaio 1994 e termina il 1° gennaio 1997 per i titoli triennali e il 1° gennaio 1999 per i quinquennali.
- L'interesse annuo lordo è dell'8,50% e viene pagato in due volte alla fine di ogni semestre.
- Il collocamento avviene tramite procedura d'asta riservata alle banche e ad altri operatori autorizzati, senza prezzo base.
- Il rendimento effettivo netto annuo dei BTP è del 7,58%, nell'ipotesi di un prezzo di aggiudicazione alla pari.
- Il prezzo d'aggiudicazione d'asta e il rendimento effettivo verranno comunicati dagli organi di stampa.
- I privati risparmiatori possono prenotare i titoli presso gli sportelli della Banca d'Italia e delle aziende di credito fino alle ore 13,30 del 12 gennaio.
- I BTP fruttano interessi a partire dal 1° gennaio; all'atto del pagamento (17 gennaio) dovranno essere quindi versati, oltre al prezzo di aggiudicazione, gli interessi maturati fino a quel momento. Questi interessi saranno comunque ripagati al risparmiatore con l'incasso della prima cedola semestrale.
- Per le operazioni di prenotazione e di sottoscrizione dei titoli non è dovuta alcuna provvigione.
- Il taglio minimo è di cinque milioni di lire.
- Informazioni ulteriori possono essere chieste alla vostra banca.

di un determinato sistema economico nei confronti delle monete degli altri sistemi è evidente che seppure sul mercato interno il valore reale dell'ammontare del risparmio può essere mantenuto – compatibilmente con il tasso d'inflazione che si registra in quel momento –, nei confronti del mercato estero o comunque nei confronti di quel settore del mercato nazionale fondato su prodotti stranieri, il potere di acquisto è invece fortemente

nerale impoverimento dei risparmiatori – quindi dei possessori di titoli – e una possibilità di rilancio dei prodotti destinati all'esportazione. La svalutazione, per quanto dannosa per il risparmiatore che si orienta verso i Titoli di Stato, erodendone il potere reale solo sul mercato estero, non è certo il peggiore dei mali. Infatti, maggiore pericolo possono costituire, non solo l'insolvenza dello Stato – che equivarrebbe ad una situazione di vero e proprio

tenzione le ragioni espresse da quegli economisti che hanno visto nelle recenti vicende della nostra moneta una situazione di "conflitto" tra la nostra banca centrale ed altri istituti che si sono posti, irresponsabilmente con le loro politiche, se non come promotori almeno come concause di un degrado nazionale.

Certamente una generalizzata richiesta di rimborso dei Titoli di Stato oggi circolanti significherebbe il crollo dell'economia italiana, ma presupporrebbe anche "l'impazzimento" di coloro che sino ad oggi a questi titoli hanno dato fiducia. Ricordando, però, che il nostro sistema produttivo è ancora efficiente e che la lira è scarsamente utilizzata per transazioni internazionali, questo crollo si chiuderebbe, in un certo senso, nell'ambito dei confini nazionali, cioè tutto sommato "in famiglia", essendo lo Stato Italiano il debitore insolvente ed i cittadini italiani i suoi creditori "defraudati". Se questa circostanza, è giustamente ipotizzabile per criticare

l'equilibrio finanziario dello Stato Italiano, spintosi oltre i limiti di guardia e certamente necessitante di una correzione, non si capisce perché non si possa ipotizzare altrove un "impazzimento" analogo, specie lì dove una moneta nazionale è divenuta strumento per le transazioni internazionali aldilà dei limiti di solvibilità dello stato che la emette. Ad esempio si potrebbe ipotizzare che tutti gli operatori dei mercati internazionali cessino d'un tratto, per sfiducia nei confronti della politica economica nazionale ed internazionale statunitense, di dare credito alla stabilità e solvibilità del dollaro e si scopra l'incapacità americana di essere solventi in termini e tempo reali nei confronti della massa circolante di dollari (già di molte unità superiore alle riserve auree e alla capacità produttiva di breve periodo statunitensi).

Il verificarsi di una simile ipotesi, conducendo tutti gli operatori economici a disfarsi di dollari, ridurrebbe certo l'economia nordamericana tutt'altro che al rango

di "economia leader"; ne provocherebbe, infatti, il crollo con effetti di destabilizzazione non solo dell'ordine economico internazionale, ma dello stesso assetto politico sociale globale.

Il fatto è che una simile ipotesi, non giova al potere economico internazionale e multinazionale, che ha interesse, direttamente o indirettamente, nel mantenimento di differenze regionali, più che interesse nella uniformità o destabilizzazione globale. Quest'ultima metterebbe a repentaglio la possibilità stessa di "concludere affari". Ma, non per questo l'ipotesi di una generalizzata richiesta di conversione dei dollari oggi circolanti è meno formulabile di una richiesta generalizzata di rimborso di Titoli di Stato in Italia, sulla base della quale tutto sommato, i "cow-boys di sempre" basano le loro classifiche ed i motivi del discredito nei confronti della nostra economia.

D. Conclusioni

La strumentalità ai fini speculativi delle sofferenze in

cui versa l'economia nazionale è più che un "sospetto" nella mente di molti operatori nazionali. Questo avvalorava l'ipotesi del "male oscuro ed incurabile" indotto intenzionalmente dall'esterno, essendo questo male descritto internazionalmente in termini del tutto spropositati rispetto al "vero male" in cui l'economia di questo Paese obiettivamente versa.

Le ultime aste ed emissioni di Titoli di Stato, nonostante il disagio morale del nostro Paese per effetto "tangentopoli", hanno mostrato e mostrano a più riprese l'evidente fiducia del risparmiatore italiano nei confronti della solvibilità da parte del proprio Stato. Chissà! Il 50 per cento del patrimonio artistico mondiale presente su questo territorio, che molti magnati texani - meri compratori di cultura e di storia - vorrebbero esibire insieme ai loro poster di Coca Cola, è ancora considerato da questa nostra gente sufficiente a poter compensare, in caso di necessità, un'insolvenza statale sui "titoli".